

STRESS VA HARBIY STRESS MOHIYATI

Norbutayev Samandar Abdubakirovich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691489>

Annotasiya. Maqolada stress va harbiy stress tushunchasining mohiyati shaxsda namoyon bo‘lishiga qarab fiziologik va psixologik stress turlari ajratib ko‘rsatilgan. Psixologik tadqiqotlarda, psixologik stressning informasion, emosional stress turlarini namoyon bo‘lish mexanizmi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Stress, zo‘riqish, xavotir, harbiy stress

Аннотация. В статье различаются физиологические и психологические типы стресса в зависимости от проявления сущности понятия стресса и военного стресса у человека. В психологических исследованиях обосновывается механизм проявления информационного, эмоционального типов психологического стресса.

Ключевые слова: стресс, напряжение, тревожность, военный стресс.

Annotation. The article distinguishes between physiological and psychological types of stress depending on the manifestation of the essence of the concept of stress and military stress in a person. In psychological studies, the mechanism of manifestation of informational, emotional types of psychological stress is substantiated.

Key words: Stress, tension, anxiety, military stress.

Jahonda yuz beryotgan iqtisodiy-ijtimoiy o‘zgarishlar, eng muhimi axborot oqimining ortishi, ekologik muammolar, bularning hammasi insoniyat hamjamiyatining buzilishiga sabab bo‘lmoqda. Insoniyat ongiga ta'sir etayotgan axborot oqimining ko‘payib borishi hamda ularning qayta ishlab, idrok qilish uchun vaqtgning etishmasligi insoniyat psixikasida turli zo‘riqishlarni keltirib chiqarmoqda. Ana shunday zo‘riqishlardan bittasi bu – stressdir.

Stress - ish bilan bog‘liq psixologik kasalliklarning asosiy omili va Amerika Qo‘shma shtatalaridagi kasbiy kasalliklarning o‘nta etakchi muammolaridan biri sifatida aniqlandi. [1] Stress – inglizcha stress “Zo‘riqish, bosim” degan ma‘noni anglatib, tananing turli noqulay omillarga noodatiy reaksiyasi hisoblanadi.

Psixologik stressga ko‘pincha inson organizmidagi fiziologik moslashish mexanizmining natijasi sifatida qaraladi, uning biologik mexanizmlari esa o‘zining alohida tabiati va mazmuniga ega. Bu ikki mexanizm haqidagi tushunchaning ma‘nosini aniqlashtirmasdan turib, stressli ta'sirlarga nisbatan inson tomonidan bildiriladigan murakkab va qarama-qarshi xarakterga ega bo‘lgan reaksiyalarni tushuntirib bo‘lmaydi.

Mashhur kanadalik fiziolog Gans Sele esa 1936 yilda o‘zining “Umumiy adaptasiya sindromi” haqidagi birinchi ilmiy ishini nashr qildi, lekin uzoq vaqtgacha “stress” tushunchasini qo‘llamay, uning o‘rniga “nerv psixik zo‘riqish” tushunchasidan foydalanadi [2]. Faqatgina 1946 yilga kelibgina, umumiy adaptasion zo‘riqish holati uchun “stress” atamasini qo‘llaydi.

G.Sele stressning adaptasiya sindromi sifatida uch bosqichini ajratadi:

1. Xavotir reaksiyasi;
2. Qarshilik bosqichi;
3. Zo‘riqish bosqichi.

Yuqorida ko‘rsatilgan bosqichlar shaxsning muhitga moslashishiga qaratilgan o‘ziga xos usulidir. G.Selening ko‘p yillik kuzatishlarini o‘z ichiga olgan “Hayot stressi” nomli asari stress muammosini o‘rganishdagi dastlabki eng yirik asarlardan biri sifatida maydonga kelgan. Muallifning fikricha, “stress” so‘zi xuddi “omad”, “muvaffaqiyat”, “baxt” so‘zlari kabi har bir shaxs uchun o‘zicha turli ma‘noni anglatadi. “Shuning uchun, garchi stress bizning hayotimizga kirib kelayotgan bo‘lsa-da, uni aniq ifodalovchi mazmunini berishning imkoni yo‘q, bu juda qiyin” – deydi, muallif. Shu o‘rinda “Stress – balki distressning sinonimi emasmikan?” degan savolni qo‘yadi. Distress so‘zi inglizcha so‘zdan olingan bo‘lib, qayg‘u, baxtsizlik, lohaslik, ehtiyoj degan ma‘noni anglatadi. Balki bu zo‘riqish, charchoq, toliqish, og‘riq, qo‘rquv, ko‘pchilik o‘rtasida tanbeh berib kamsitilish yoki aksincha butun hayotini keskin o‘zgartirib yuboradigan kutilmagan katta yutuq bo‘lishi ham mumkin .

Aytib o‘tilgan holatlardan istalgani stressni chaqirishi mumkin, ammo ulardan aynan bittasini tanlab olib “mana shu stress, deb ayta olmaymiz”. Ushbu asarda muallif asosan quyidagi fikrlarni ilgari surgan: “Stress reaksiyalari nuqtai-nazaridan biz to‘qnashgan vaziyat yoqimli yoki yoqimsiz ekanligi ahamiyatga ega emas. Faqat adaptasiyaga yoki organizmning qayta qurilishiga bo‘lgan ehtiyojgina ahamiyatga ega, xolos. “Stress” atamasi olimlar tomonidan ko‘pincha noto‘g‘ri va noaniq shakllarda ishlatiladi. Shuning uchun stress – nima ekanligi emas, nimalar stress emasligi haqida gapirish foydaliroqdir.

Stress – bu shunchaki asabiy zo‘riqish emas (garchi asab zo‘riqishi – stress bo‘lsada). Bu fakti alohida ta’kidlash lozim. Ko‘pchilik mutaxassislar va hatto ba’zi olimlar ham biologik stressni kuchli emosional qo‘zg‘alish bilan aynan bir narsa, deb hisoblaydilar. Insonda uning oliy nerv tizimiga ta’sir etuvchi emosional qo‘zg‘atuvchilar amalda eng ko‘p uchraydigan stressorlar hisoblanadi va albatta, bunday stressorlar odatda psixiatrlarga murojaat qiluvchi mijozlarda ko‘proq kuzatiladi.

Stress – har doim ham shikastlanishga olib kelavermaydi. Biz yuqorida stress- ta’sirning yoqimli yoki yoqimsizligi unchalik ahamiyatga ega emasligini aytib o‘tdik. Uning stressorlik effekti (foydasi) organizmning moslashish qobiliyatiga bo‘lgan talab intensivligiga bog‘liq. Har qanday me’yoriy faoliyat zarar keltirmaydigan ma’lum darajadagi stressni chaqirishi mumkin.

Stress (ingliz tilidan stress – bosim, bosim, bosim; kuchlanish) - bu tananing gomeostazini buzadigan ta’sirga (jismoniy yoki psixologik), shuningdek, tananing asab tizimidagi tegishli holatga xos bo‘lmagan (umumiy) reaksiyasi. Tibbiyot, fiziologiya va psixologiyada stressning ijobiy (eustress) va salbiy (distress) shakllari mavjud. Ta’sirning tabiati bo‘yicha neyropsik (psixologik) va jismoniy stresslar (issiqlik, yorug‘lik, tovush va boshqalar.) ajralib turadi. Birinchi marta "stress" atamasi fiziologiya va psixologiyaga Valter Kannon tomonidan "jang yoki parvoz" universal reaksiyasi haqidagi klassik asarlarida kiritilgan. [3]

Psixologiya atamaları lug‘atida “stress” so‘ziga quyidagicha ta’rif berilgan: stress (inglizcha stress – bosim, kuchlanish) – insonning turli ekstremal ta’sir (stressor)larga javoban yuzaga keladigan keng doiradagi holatini ifodalash uchun foydalaniladigan atamadir. Dastlab “stress” tushunchasi fiziologiyada organizmning turli noxush taassurotlariga javoban ixtisoslashtirilmagan reaksiyasi sifatida tushuntirilgan. Keyinchalik individning favqulodda vaziyatlardagi fiziologik, psixologik va xulq-atvoridagi holatini ifodalash uchun foydalanila boshlandi. Stressorlarning ko‘rinishiga va ta’sir etish xarakteriga qarab stressning bir necha turi farqlanadi. Xususan, eng umumiy klassifikasiyaga muvofiq fiziologik stress va psixologik stress turlarini ajratish mumkin. [4]

Fiziologik stress – tasodifiy ichki va tashqi stress omillariga organizmning noodatiy reaksiyasidir. Mazkur stress omillar ta'sirida fiziologik boshqaruv jarayonining neyrohumoral va vegetativ tizimi o'zgaradi. Fiziologik stress odatda iqlimdagi keskin o'zgarishlar, o'ta qattiq shovqin, jismoniy tan jarohatlari, o'tkir hid, jismoniy zo'riqish, qorin ochishi ta'sirida kelib chiqadi. Fiziologik stress vaqtida insonlarda o'ta qo'zg'aluvchanlik, agressiya, uyquning buzilishi, xotira, diqqat konsentrasiyasining buzilishi, apatiya, asossiz xavotirlanish kuzatiladi. Ushbu fiziologik stress hurbiy xizmatchilarda ham tez-tez kuzatilishi mumkin. Muntazam jismoniy tayyorgarlik bilan shug'ullanish yoki uzoq vaqt shug'ullanmasdan joriy va oraliq nazorat mashqlarini topshirish vaqtida yuzaga kelishi mumkin.

Psixologik stress kutilmaganda yuzaga kelgan ijtimoiy, psixologik, ekologik, kasbiy harakterga ega vaziyatlarni hal qilishga urinish vaqtidagi turli ruhiy zo'riqishlar natijasidagi funksional o'zgarishdir. U ikki turga ajratiladi: informasion stress va emosional stress.

Informasion stress axborotlar oqimining nihoyatda ko'pligi, ularni o'zlashtirish uchun vaqtning tanqisligi yoki individning shaxsiy kognitiv imkoniyatlarining etishmasligi natijasida kelib chiqadi.

Kengroq ma'noda oladigan bo'lsak, harbiy xizmatchilarda ham informasion stress sub'ekt ma'lum bir faoliyatni bajarish jarayonida o'ziga yuklatilgan vazifani uddalash uchun o'ta zo'r berib ishlashi, o'ziga imkoniyati etmaydigan darajada yuklamalar yuklashi, bu jarayonda yuqori javobgarlik hissini sezish, yuzaga kelgan vaziyatlarni hal qilish va echishda to'g'ri qaror qabul qila olmasdan siqilishi kabi ham organizm, ham ruhiyat uchun yuzaga keladigan ortiqcha zo'riqish vaziyatida namoyon bo'ladi.

Harbiy xizmatchilardagi informasion stressning yuzaga kelishiga asos bo'luvchi omillarni ko'rib chiqamiz. Zamonaviy hayot tarzining o'ziga xos muhim jihatlaridan biri insonning psixologik ekologiyasini buzib, uning hayot faoliyatini informasion ifloslanishiga olib keladigan ortiqcha informasiyalarning mavjudligi hisoblanadi. Bularga nafaqat insonning tor doiradagi va kasbiy faoliyati bilan bog'liq ravishda faol to'qnash keladigan axborotlarni qabul qilish, shu bilan birga umumiy holda qabul qilinadigan va foydalanadigan OAVlari orqali tarqatiladigan axborotlar ham kiradi.

Informasion stressning o'rganilishi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlarning aksariyati kompyuter texnologiyalari sohasida ishlaydiganlar bilan bog'lab olib borilgan. Ularning barchasida shaxsning ekstremal vaziyatlarda shaxsiy xulq-atvor reaksiyasi ham ko'rib chiqilgan.

Ko'pgina tadqiqot natijalariga ko'ra, inson axborotni o'ta ko'p tez va ma'suliyatli tarzda qabul qilib, u bilan ishlashga majbur bo'lsa, o'sha insonda informasion nevroz paydo bo'ladi. Bunda ma'suliyatlilik omili axborotning qimmatliligi va xatolarga yo'l qo'ymaslikka e'tibor qaratish bilan bog'liq ravishda safarbarlik holati yoki ruhiy zo'riqishni aks ettiradi. Bu holat vaziyatli shartlangan bo'lganligini hisobga olgan holda aytish mumkinki, uni ruhiy zo'riqishsiz o'tkazsa ham bo'ladi.

N.M.Sandomirskiyning fikricha, yaqin kunlarga biz informasion stressning katta yoshdagi insonning miyasiga ta'siri haqida gapirgan bo'lsak, endi informasion stress bola nutqini o'zlashtirganidan boshlab inson miyasini ta'qib eta boshlashi haqidagi ma'lumotlar ham yuzaga kela boshladi.[5] Bir qancha adabiyotlarda shaxs bajarayotgan faoliyatining funksional ishonchliligi u boshqarayotgan ob'ektning holatiga qanchalik to'g'ri va o'z vaqtida o'zgartirishlar kirita olishiga bevosita bog'liqligi ko'rsatiladi.

Faoliyatning muvaffaqiyati uning foydaliligi va funksional ishonchliligi, shu faoliyat jarayonining real mazmuni adekvatligi, to'liqligi, rivojlanish darajasi orqali aniqlanadi. Agar bu

holatlarda buzilish sodir bo'lsa, albatta, faoliyatning boshqarilishi va bajarilishida qiyinchiliklar paydo bo'ladi.

Faoliyatning informasion asosi tushunchasi – faoliyatning predmetli sub'ektiv sharoitlarini tavsiflaydigan hamda faoliyatni maqsad-natija holatida tashkil etishga imkon beradigan ma'lumotlar yig'indisi sifatida tushuniladi.

Faoliyatning informasion asosi uch xil darajada shakllanadi:

- 1) sensor-perseptiv daraja;
- 2) kognitiv daraja;
- 3) obrazli-operativ daraja.

Faoliyatning informasion asosini uning shakllanishidagi zo'riqishlar, ortiqcha yuklamalar stressning rivojlanishiga zamin tayyorlaydi.

Informasion stress harbiy xizmatchining ekstremal signal yoki vaziyat davomidagi stress ta'sirining xavfliligini aynan o'z-o'ziga qanday baholashiga bog'liq bo'ladi. Shuni alohida qayd etish lozimki, aynan real stressli vaziyatning o'zigina emas, balki uning tasavvur etilishi ham xavf soluvchi sifatida qabul qilinaveradi, bu ham informasion stressni keltirib chiqaradi.

V.A.Bodrov tomonidan operator faoliyatida informasion stressni keltirib chiqaruvchi omillar tadqiq etilgan. Tadqiqotda ta'kidlanishicha, operatorlik faoliyatidagi informasion stress o'z tabiatiga ko'ra kasbiy stressning bir turi sanaladi. [6] Uning kelib chiqish sabablari avvalambor ekstremal ta'sirga, ish jarayonlarining stressogen faktorlariga shuningdek, mehnat faoliyatining tashkiliy, ijtimoiy, ekologik va texnik xususiyatlarining ta'siriga bog'liq. Rivojlanish mexanizmiga ko'ra, operatoridagi informasion stressni faoliyatni yo'lga qo'yishning informasion kognitiv jarayonlarining buzilishi bilan bog'liq psixologik stress qatoriga kiritish mumkin. Psixik zo'riqish bilan kechadigan har qanday hayotiy voqealar kishining mehnat sohasidan qat'iy nazar informasion stressning manbai bo'la oladi yoki uning operatorlik faoliyatini rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Demak, biz birgina operator emas balki harbiy xizmatchilarda ham informasion stress rivoji faqatgina uning ish jarayoni xususiyatlari bilan bog'liq bo'lmay, balki uning hayotidagi turli voqealar uning faoliyatini turli jabhalari, dunyoqarashi muloqot doirasi va albatta oilaviy sharoitiga ham bog'liqdir. Shuning uchun harbiy xizmatchi faoliyatidagi informasion stressning paydo bo'lish sabablarini aniqlashda shu stressning manbai bo'lishi mumkin bo'lgan turli hayotiy voqealarning ta'siri xususiyatlarini ham inobatga olish zarur.

Adabiyotlardan to'plangan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, harbiy xizmatchilardagi informasion stress rivojlanishining asosiy sabablari quyidagi ko'rinishlarga ajratish mumkin:

- Bevosita sabablar – harbiy xizmatchi va uning muloqot doirasi informasion munosabatlarida noxush faktorlar asosiy sabab bo'lib xizmat qiladi, xizmat faoliyatidagi ekstremal voqealarning manbai stress rivojlanishida boshlang'ich nuqta sanaladi.

- Asosiy sabablar – ayni bir harbiy xizmatchi stress holatining paydo bo'lish ehtimolini aniqlovchi individual xususiyatlarni aks ettiradi, uni boshqarish mexanizmlari, engib o'tish usullarini bilmaydi.

- Qo'shimcha sabablar – stressning asosiy sabablarini bevosita paydo bo'lishi va namoyon bo'lishiga yordam beradi hamda sub'ektni bu holatning rivojlanishiga moslashtiradi.

Ammo informasion stressning asosiy rivojlanish sabablaridan biri bu xizmat faoliyatidagi vaziyatni past nazorat qilinishidir. Bir qator tadqiqotlarda informasion stressning inson shaxs xususiyatlari bilan aloqasi o'rganilgan. Bu muammoni o'rganishda asos bo'lib faoliyatning

ekstremal sharoitlarida ruhiy zo‘riqish va psixologik faolligining chidamlilik hamda namoyon bo‘lish darajasiga qarab shaxsiy differensasiya haqidagi ma'lumotlar xizmat qilgan. Qator izlanishlarning natijasiga ko‘ra, insonning ekstremal ta'siriga javobi uning noxush (zararli, xavfli) faktorni qabul qilishi va baholashi insonning individual ruhiy reaksiyasi turini belgilovchi individning hususiyatlari sifati bilan bog‘liq.

Ko‘pgina izlanishlarda aytilishicha, stress holatidagi o‘ziga xos reaksiya faqatgina stimulyasiya bilan emas, balki sub'ektning ruhiy xususiyatlari bilan ham bog‘liq. Bir xil stressorga individning javobi va o‘zini tutishida yaqqol namoyon bo‘luvchi individual ruhiy farqlar o‘rganilgan. Shaxsning emosional reaksiyasi uning ruhiy faoliyatini belgilovchi ichki shart ekanligiga e'tibor qaratilgan. Aynan shuning uchun individning keyinchalik stressli reaksiyaning namoyon bo‘lishi va rivojlanish jarayonidagi tashqi ta'sirlariga individual, shaxsiy reaksiyasining o‘rni katta.

Shaxs tashqi ta'sirlarga o‘zining ruhiyati tuzilishi, xususan uning emosionalligi orqali javob yo‘llaydi.

Individning ekstremal ta'sirlarga reaksiyasida shaxsning qat'iy tipologik xususiyatlarini o‘rni katta ekanligi belgilangan. Ma'lumki, emosional reaktiv individlar faoliyatining ekstremal sharoitlarda o‘zining ruhiyatida sezilarli o‘zgarish kuzatilishi bilan ajralib turadi. Xususan shaxs tipologiyasiga qarab ham emosional stress turli darajada namoyon bo‘ladi. Ekstravertlarda stressning ta'siri natijasida tormozlanish jarayonlari introvertlarnikidan ko‘ra tezroq rivojlanib sekinroq me'yorlashadi. Introvertlarda esa buning aksi kuzatiladi.

J.Rotter tashqi va ichki lokus kontraktda kishilarning stressni turlicha qabul qilishlarini asoslab bergan. [7]

Emosional stress tahdid, xavf-hatar, hafagarchilik va boshqa vaziyatlarda vujudga keladi. Shu holda uning turli shakllari (impulsiv, tormozli, tarqaluvchan) psixik jarayonlarda o‘zgarishlarning kechishiga, emosional qo‘zg‘alishlarga, faoliyat tuzilishining motivasion ko‘chishiga, harakat va nutqda, shuningdek xulq-atvorda buzilishlarning sodir bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Umuman olganda stress, emosiallar ishtirokiga ko‘ra eustress va distress turlariga bo‘linadi. Eustress – insonga ijobiy ta'sir ko‘rsatib, uning faoliyat motivasiyasini oshiradi, adaptasiyasini ko‘chaytiradi. Stress ijobiy, safarbar qiluvchi bo‘lishi bilan birga faoliyatga salbiy ta'sir qiluvchi – distress bo‘lishi ham mumkin. Shuning uchun faoliyatning har qanday turini optimizasiyalash uchun stress yuzaga kelishining sabablari haqida oldindan ogohlantiruvchi o‘lchovlar kompleksini ishlab chiqish lozim.

Stressni ijtimoiy jihatdan tadqiq qilish borasida J.Vitkin tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega. U o‘zining “Ayol va stress” nomli asarida olib borgan tadqiqotlari natijalariga asoslangan holda psixologik zo‘riqishlarga, stresslarga olib kelishi mumkin bo‘lgan sabablarni yoritib berishga harakat qilgan. [8]

Bu sabablarga muallif sevgi ob'ektini yo‘qotish, “onalik mansabi”ning turli tashvishlari va yumushlari, oila, shuningdek, karera, ish va ayollarning shaxsiy qiziqishlarini kiritadi, bularni hayotiy vaziyatlar orqali kuzatadi. Muallif o‘n yildan ortiqroq vaqt davomida o‘tkazgan tajribalari asosida ayollarda uchraydigan stresslarning bir necha turlarini ajratib ko‘rsatgan

-*Ayollar fiziologiyasi* bilan bog‘liq bo‘lgan stresslar.

-*Hayotiy o‘zgarishlar* – turmush qurish, ona bo‘lish, ajrashish va undan keyingi moddiy va ruhiy qiyinchiliklar, turmush o‘rtog‘ining o‘limidan keyingi tashvishlarga to‘la bevalik bilan bog‘liq bo‘lgan qiyinchiliklar, bolalarning oiladan ketishi bilan bog‘liq bo‘lgan stresslar.

-*Psixologik stresslar* – turmushga chiqmagan va o'zini yolg'iz his qiladigan ayollar; zerikarli ro'zg'or ishlaridan uzilishi zarur bo'lgan uy bekalari; o'z oilasini yo'qotmaslik uchun tez-tez uyda bo'lishi zarur bo'lgan, lekin bunga imkoni bo'lmagan tadbirkor ayollar; hech qachon yaxshi ish haqi va uxlash imkoniyatiga ega bo'la olmagan oddiy ishchi ayollarning g'am tashvish chekishi bilan bog'liq stresslar.

-*Azob beruvchi stresslar* – yashirin jinoyatlar, shaxsiy bepushtlik, bir qancha vaqt unutilib ham, boshqalarga aytib ham bo'lmaydigan voqealar, uchrashuvlar, suhbatlarni bir necha yillar, hatto butun umr davomida boshqalardan yashirishga majbur bo'lingan va buning uchun yolg'on gapirish, xo'jako'rsinchilik, ayyorlik qilishga majbur bo'lib fikridan adashmaslik uchun doimiy zo'riqish holatida yurishga majbur bo'lish natijasida vujudga keladigan stresslar.

Hayotiy inqirozlar – odatda ayollar elkasiga yuklangan hayotiy inqirozlar: kasal ota-onalar yoki nogiron bolalarga qarash, ota-onasining, farzandlarining hayotning biror-bir zarbasidan keyingi tushkun holatlariga qarab ko'ngil og'rishi, o'zining oilaviy ajrashishidan keyin hayot to'xtab qolmasligi uchun nima qilish kerakligi haqidagi yoqimsiz fikrlar natijasida yuzaga keladigan stresslar.

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan muammolar harbiy xizmatchi ayollarda kuzatiladigan bunday stress holatlarining o'ta kuchliligi ayolni depressiya (o'ta kuchli ruhiy zo'riqish) holatiga olib keladi.

Shuningdek muallif erkaklarda uchraydigan stresslar ustida ham izlanishlar olib borgan tadqiqotchilardan biri hisoblanib, u o'zining bu tadqiqotlari natijasida quyidagi fikrlarni beradi: erkaklar ayollarga nisbatan ayniqsa, tanqidiy vaziyatlarga nisbatan tez ta'sirlanadigan bo'ladilar. Ular stresslarga so'zlar orqali emas, balki harakatlar orqali javob beradilar, shuningdek, ular tanqidiy vaziyatlarga butun diqqat-e'tiborlarini qaratishga moyilroqdirlar va yana ular ayollarga nisbatan ko'proq kuch sarflaydilar, ular kuchsiz og'riq hislariga kam e'tibor beradi. Ular vazmin va bo'layotgan voqea-hodisalarga nisbatan kechiktirmasdan javob qaytaradigan bo'ladilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, stress:

1. Shaxsning tashqi va ichki ta'sirlarga insonlar tanasi va ruhiyatining noodatiy javob reaksiyasi bo'lib, G.Sele va uning izdoshlari tomonidan stressning psixologik mohiyati ilmiy asoslab berilgan;
2. Insonlarda namoyon bo'lishiga qarab fiziologik va psixologik stress turlari ajratib ko'rsatilgan. Psixologik tadqiqotlarda, psixologik stressning informasion, emosional stress turlarini namoyon bo'lish mexanizmi asoslab berilgan;
3. Harbiy xizmatchilar hulq-avorida namoyon bo'luvchi stresslar ularning muloqot doirasi va xizmat faoliyati bilan bevosita bog'liq ekanligi asoslangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RUYXATI:

1. Uolter Kennon Bredford: Stress-kasalliklar kashfiyotchisi maqolasida. International journal of stress management 1 bet, №2,1994;
2. Стресс (общий адаптационный синдром), Гуцол. Л.О., Гузовская Е.В., Серебренникова С.Н., Семинский И.Ж. Байкальский медицинский журнал. Том 1, №1. стр 72;
3. М.Л.Мельникова ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Учебно-методическое пособие Екатеринбург 2018. 7 стр;
4. Stress va kasbiy stress tushunchasining mohiyati. Education and innovation. Jurnalni 92 bet. Maxamatova Nigora Vaxrom kizi. Toshkent tibbiyot akademiyasi o'kituvchisi.

5. М.Е.Сандомирский. ЗАЩИТА ОТ СТРЕССА Физиологически-ориентированный подход к решению психологических проблем (Метод РЕТРИ) Издательство Института Психотерапии Москва 31 стр;
6. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 37 с;
7. Richard Bernardi. Roger Williams University. The Relationships Among Locus Of Control, Perceptions Of Stress And Performance in Journal of Applied Business Research (JABR) April 2013 str.2
8. Журнал. Сам себе психолог Дж.Виткин. Женщина и стресс стр 26;
9. Samarov R.S. Shaxs va stress. – Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar akademiyasi. 2004.